

УДК: 343.8

Літвінова Ірина Феофанівна –

к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу
Національного авіаційного університету

Iryna F. Litvinova –

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of the department of criminal law and procedure
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)

Лисенко Тетяна Василівна –

здобувач вищої освіти
зі спеціальності 081 Право кваліфікаційного рівня магістр
Національного авіаційного університету

Tetiana V. Lysenko –

seeker for higher education,
specialty 081 Law qualification level master,
Faculty of Law,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)

Гарантії на правову допомогу особам, засудженим до позбавлення волі

У статті надано правову характеристику гарантіям реалізації засудженими до позбавлення волі права на правову допомогу. Встановлено, що гарантування практичної реалізації права засуджених на правову допомогу ще перебуває на досить низькому правовому рівні та потребує, по-перше, чіткого законодавчого врегулювання як механізму його реалізації, так і можливостей щодо відновлення у разі порушення, а по-друге, зміни орієнтації практичної діяльності установ виконання покарань у бік реалізації юридичних механізмів забезпечення умов для подальшого користування правом на правову допомогу. Визначено, що гарантія забезпечення права засудженого на правову допомогу фактично повинна мати вигляд урегульованого порядку реалізації подібної функції у вигляді чітких, законодавчо закріплених і розроблених на підставі новітніх досягнень юридичної науки процедурних правил.

Ключові слова: позбавлення волі, гарантії забезпечення права засудженого, правова допомога засудженим.

В статті дана правовая характеристика гарантий реализации осужденными к лишению свободы права на правовую помощь. Установлено, что обеспечение практической реализации права осужденных на правовую помощь еще находится на достаточно низком правовом уровне и требует, во-первых, четкого законодательного урегулирования как механизма его реализации, так и возможностей по восстановлению в случае нарушения, а во-вторых, изменения ориентации практической деятельности учреждений исполнения наказаний в сторону реализации юридических механизмов обеспечения условий для дальнейшего пользования правом на правовую помощь. Определено, что гарантия обеспечения права осужденного на правовую помощь, фактически должна иметь вид урегулированного порядка реализации подобной функции в виде четких, законодательно закрепленных и разработанных на основании новейших достижений юридической науки процедурных правил.

Ключевые слова: лишение свободы, гарантии обеспечения права осужденного, правовая помощь осужденным.

*I.F. Litvinova, T.V. Lysenko Guarantees for Legal Aid to Persons
Sentenced to Imprisonment*

The Constitution of Ukraine recognizes and guarantees the rights and freedoms of a person and a citizen, declares that they determine the essence and content of state bodies, and one of the constitutional rights of citizens is the right of everyone to legal aid (Article 59). This provision is especially important for those sentenced to imprisonment, which is associated with a significant restriction of their rights.

The article provides a legal description of the guarantees of realization of the right to legal aid by convicts. It is established that guaranteeing the practical implementation of the right of convicts to legal aid is still at a fairly low legal level and requires, firstly, a clear legislative regulation of both the mechanism of its implementation and opportunities for recovery in case of violation, and secondly, change the orientation of practical activities of penitentiary institutions towards the implementation of legal mechanisms to ensure conditions for further use of the right to legal aid.

It is determined that the guarantee of ensuring the right of a convict to legal aid should in fact take the form of a regulated procedure for implementing such a function in the form of clear, legally established and developed on the basis of the latest achievements of legal science procedural rules. As practice shows, the mere consolidation of the right to legal aid among the fundamental rights of persons sentenced to imprisonment cannot ensure its implementation, which requires additional means and mechanisms.

The mechanism of implementation of guarantees to ensure the right of convicts to legal aid can be defined as a set of interconnected and interdependent means by which a system of positive conditions and factors is formed and operates to ensure the implementation of the legally enshrined right of convicts to legal aid. At the same time, the main elements of the mechanism for implementing guarantees of ensuring the right to legal aid in the process of execution-serving a sentence are regulatory, institutional and functional.

Accordingly, legal guarantees should include the responsibility of state bodies, local governments, public organizations, officials and officials for non-performance or late performance of duties related to the exercise of human rights and freedoms.

Keywords: *imprisonment, guarantees of ensuring the convict's right, legal assistance to convicts.*

Постановка проблеми. З проголошенням незалежності Україна стала на шлях демократичних реформ, у тому числі й у сфері виконання покарань.

Конституція України визнає і гарантує права та свободи людини і громадянина, проголошує, що саме вони визначають сутність і зміст діяльності державних органів, а одним із конституційних прав громадян є право кожного на правову допомогу (ст. 59). Особливо важливою ця норма є для засуджених до покарання у виді позбавлення волі, яке пов'язане з істотним обмеженням їх прав. Разом з тим Конституція України наділяє засудженого всіма основними правами, що належать іншим громадянам. Однак, як свідчить практика, воно реально не гарантується для засуджених, які відбувають це покарання, навіть незважаючи на положення про пряму дію конституційних норм (ч. 3 ст. 8 Конституції України).

Такий стан справ, на думку авторів, обумовлений недосконалістю чинного кримінально-виконавчого законодавства, недоліками у практичній діяльності, а також

відсутністю в Україні ґрунтовних теоретичних досліджень щодо визначення поняття, сутності і змісту права засуджених до позбавлення волі на правову допомогу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичну основу дослідження склали праці вчених у сфері проблем реалізації прав і свобод особами, що засуджені до різних видів покарань, зокрема й окремих аспектів права на правову допомогу, викладені у наукових публікаціях В.А. Бадири, І.Г. Богатирьова, В.В. Василевича, О.М. Джужи, А.П. Геля, О.Г. Колба, Р.В. Кузнецова, О.В. Лисодеда, Л.П. Оніки, М.В. Романова, А.Х. Степанюка, В. М. Трубникова, В. П. Філонова, А.І. Фролова, М.П. Черненка, І.С. Яковець, ін.

Невирішені раніше проблеми. Водночас прогалиною більшості досліджень, як видається, є те, що їх автори обмежуються формальним визначенням прав засуджених взагалі, не виділяючи право останніх саме на гарантії правової допомоги окремо та не приділяючи належної уваги практиці його реалізації.

Мета – дослідити актуальні проблеми теорії і практики правових гарантій забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, а також окреслити основні напрямки удосконалення національного законодавства у даній сфері.

Виклад основного матеріалу. Як свідчить практика, встановлення прав людини і громадянина навіть у конституційному акті не завжди є показником їх реальності. Загальновідомо, що і в конституціях держав із тоталітарним режимом правління були проголошені широкі права і свободи, однак вони були лише продекларовані. Особливо гостро це питання постає відносно засуджених до позбавлення волі, що перебувають в ізоляції та під повним віданням адміністрації установ виконання покарань.

Враховуючи, що право засуджених на правову допомогу є їх конституційним правом, одним з принципів, на яких будується його проголошення Конституцією України є гарантованість. При цьому, як загальних засад, так і щодо конкретних прав і свобод окремо взятих. Як у зв'язку з цим зробив висновок Ю.Н. Тодика, Конституція повинна працювати на консолідацію суспільства, на його прогрес, на вирішення актуальних проблем життєдіяльності соціуму [1, с. 107].

В юридичній літературі побутують різні підходи до визначення гарантій, що пов'язано як з обсягом, так і з складністю цього питання. На нашу думку, у визначенні поняття гарантії права засуджених на правову допомогу має бути розкрито: по-перше, матеріальний зміст, тобто те, у чому гарантії в загальному вигляді знаходять свій прояв у реальній повсякденній дійсності; по-друге, функціональне призначення, тобто у визначенні повинні бути зазначені ті завдання, які складають зміст.

Оцінюючих суджень з цього приводу серед вчених не бракує. Зокрема, О.Ф. Скакун під гарантіями прав, свобод та обов'язків людини та громадянина розуміє систему соціально-економічних, моральних, політичних, юридичних умов, засобів та способів, які забезпечують їх фактичну реалізацію, охорону та надійний захист. Без гарантій права, свободи та обов'язки людини і громадянина перетворюються на своєрідні «заяви про наміри», що не мають ніякої цінності ні для

особи, ні для суспільства [2, с. 187].

А. І. Добровольська вважає, що гарантії прав особи – це засоби і способи, за допомогою яких громадянам забезпечуються можливості практичного використання належних їм прав [3, с. 131].

О.С. Мордовець гарантії прав і свобод громадян тлумачить як систему соціально-економічних, політичних, моральних, юридичних, організаційних передумов, умов, засобів і способів, що створюють рівні можливості громадян для здійснення своїх прав, свобод, інтересів [4, с. 275].

Таким чином, проаналізувавши вищенаведені визначення, можна зробити висновок, про те, що гарантії прав і свобод особи слід тлумачити як, по-перше, правові умови, за яких можлива найповніша і всебічна реалізація прав і свобод особи; а по-друге, як правові засоби і способи, що ефективно забезпечують охорону і захист прав та свобод особи у разі їх незаконного порушення. Тобто гарантії прав і свобод людини та громадянина як загальне поняття представляють собою правові умови, засоби і способи, за допомогою яких кожна особа має можливість реалізувати свої права.

Отже, гарантії прав та свобод людини і громадянина – це система соціально-економічних, політичних, моральних, юридичних, організаційних умов, засобів і способів, що створюють рівні можливості особистості для здійснення своїх прав, свобод та інтересів.

Як встановлено, нормативне закріплення, а, точніше, нормативна констатація наявності у засуджених права на правову допомогу в чинному КВК України забезпечена. Про це свідчить норма ч. 2 ст. 8 Кодексу, за якою «засудженому гарантується право на правову допомогу». Але, як свідчить практика, саме по собі одне лише закріплення права на правову допомогу в числі основних прав засуджених до позбавлення волі не може забезпечити його здійснення, для цього потрібні додаткові засоби та механізми.

Механізм реалізації гарантій забезпечення права засуджених на правову допомогу, можна визначити як сукупність взаємопов'язаних та взаємообумовлених засобів, за допомогою яких формується та діє система позитивних умов і факторів, які забезпечують перетворення в життя

юридично закріпленого права засуджених на правову допомогу. При цьому, основними елементами механізму реалізації гарантій забезпечення права на правову допомогу в процесі виконання-відбування покарання є регулятивний, інституціональний та функціональний.

Перший з них включає у себе нормативну та ненормативну частини. До нормативної відносяться акти національного та міжнародного права, а також інші соціальні норми, що регламентують право на правову допомогу; ненормативна об'єднує індивідуальні приписи, ситуативні цінності та інші засоби.

Інституціональний елемент механізму реалізації гарантій – це система спеціально утворених державних та недержавних органів і установ, однією із основних цілей яких є забезпечення реалізації суб'єктивного права засудженого на правову допомогу.

Функціональний елемент представляє собою оптимізовану, систематизовану, цілеспрямовану діяльність державних та недержавних інституцій, їх посадових та службових осіб, окремих громадян та самих засуджених щодо реалізації права на правову допомогу.

Виходячи з вищевикладеного, варто констатувати, що гарантії реалізації права на правову допомогу засудженими в період відбування покарання у виді позбавлення волі мають визначатися компетенцією Державною кримінально-виконавчою службою України, органів та установ виконання покарань, їх посадових і службових осіб.

Таким чином, гарантія забезпечення права засудженого на правову допомогу фактично повинна мати вигляд урегульованого порядку реалізації подібної функції у вигляді чітких, законодавчо закріплених і розроблених на підставі новітніх досягнень юридичної науки процедурних правил.

Важливу роль у цьому процесі має відігравати Державна кримінально-виконавча служба України, входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. Її діяльність регламентується ст. 7 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу

України» та деякими іншими нормативними актами.

У той самий час, вивчення змісту основних завдань та функцій Державної кримінально-виконавчої служби України показало, що цей орган не наділений жодним повноваженням, яке можна було б витлумачити як гарантію реалізації засудженими права на правову допомогу, не говорячи вже про наявність обов'язку створити умови чи надати можливості для реалізації даного права. Норми Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», в яких сказано, що «діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України проводиться на основі дотримання прав і свобод людини та громадянина. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України зобов'язаний поважати гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення» (ст.4), фактично проголошує лише потребу утримуватися від дій, які б якимось чином впливали на право засуджених у сторону його обмеження.

Проголошуючи право засуджених на правову допомогу, Кримінально-виконавчий кодекс України (далі – КВК України), натомість, нічого не містить про обов'язок адміністрації установ виконання покарань забезпечувати надання такої допомоги. Про нього не згадується й серед обов'язків посадових і службових осіб органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, зазначених у ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (оскільки адміністрація зобов'язана забезпечувати дотримання, а не створювати умови для їх реалізації). Чинне законодавство України також не передбачає, хто саме має дотримуватися (у значенні – «створювати умови для реалізації») цього права засудженого, внаслідок чого представники адміністрації органів і установ виконання покарань, як свідчить практика, зазвичай розуміють дану норму лише як їх обов'язок утримуватись від прямого порушення права засуджених на правову допомогу.

Як у зв'язку з цим зробила обґрунтований висновок О.О. Акімова, реалізація засудженими права на правову кваліфіковану юридичну допомогу в цілому має на увазі створення умов, які дозволяють особам, що тримаються в місцях позбавлення волі, повідомити адвокату, а також

іншим особам про сутність своїх вимог з того чи іншого питання та представити всю необхідну для їх відстоювання інформацію, а адвокату та іншим особам – надати своєму довірителю консультативну допомогу й узгодити з ним дії по захисту його прав та законних інтересів [5, с. 40].

У той самий час КВК України не передбачає процедури запрошення адвоката чи фахівця у галузі права на вимогу особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі.

У результаті адміністрація установ виконання покарань на практиці обмежується такими способами сприяння реалізації названого права, як, приміром, «надання можливості направити листа з відповідним проханням до рідних» [6, с. 247-248].

Разом з тим, слід зауважити, що всі інші основні права засуджених, що закріплені в Загальній частині КВК України (ст. 8), в подальшому знайшли свій розвиток у нормах Особливої частини цього Кодексу. Зокрема, механізм реалізації засудженими права на медичну допомогу, нехай у загальних рисах, але все таки визначений у ст. 116 «Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі», право на звернення – у ст. 113 «Листування засуджених до позбавлення волі», т.ін. У той самий час, право на правову допомогу є чи не єдиним правом засудженого, стосовно якого у КВК України відсутній такий механізм.

На даний час єдиним положенням, яке з певною часткою умовності можна віднести до обов'язку адміністрації забезпечити реалізацію права на правову допомогу, є ч. 15 ст. 134 КВК, у якій зазначено, що «...при накладанні стягнення на засудженого адміністрація колонії *надає йому можливість у встановленому порядку повідомити* про це близьких родичів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи...». Проте порядок такого повідомлення ніяким актом також не передбачений.

Як встановлено, є проблеми й щодо функціональних можливостей, пов'язаних із створення умов для реалізації права на правову допомогу такого елементу механізму реалізації гарантій, як інформування засуджених про їх права та свободи. Зокрема, КВК України (ст. 8) передбачає, що засуджені мають право на отримання інформації про свої права і обов'язки.

Але поряд із цим, законодавство не передбачає права засуджених на отримання інформації про механізм їх реалізації. У законі лише зазначено, що засуджені мають право на отримання інформації *про порядок і умови виконання та відбування призначеного судом покарання*. Звичайно, що подібне законодавче підґрунтя аж ніяк не сприяє підвищенню ролі інформування у механізмі реалізації гарантій забезпечення права засуджених на правову допомогу.

Виходячи з цього, правові гарантії повинні містити відповідальність державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, посадових і службових осіб за невиконання або несвоєчасне виконання обов'язків, пов'язаних з реалізацією прав і свобод людини.

Серед органів державної влади, які здійснюють контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань особливе місце належить Верховній Раді України, яка здійснює парламентський контроль. Особливість ролі Верховної Ради України в цій сфері обумовлюється тим, що вона є єдиним законодавчим органом нашої держави, яка відповідно до п.14 ст.92 Конституції України виключно законами України визначає організацію і діяльність органів та установ виконання покарань. Крім цього, Верховна Рада України здійснює парламентський контроль за дотриманням законності при виконанні покарань і через інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який діє відповідно до вимог Закону України від 23 грудня 1997 р. «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Одним із видів державного контролю за діяльністю органів та установ виконання покарань є судовий контроль. Стаття 8 Конституції України передбачає, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права і звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується. Ст.124 Конституції України зазначає, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. В свою чергу, ч.1 ст.8 КВК гарантує засудженим право на звернення до суду із заявами та скаргами. Відповідно до чинного законодавства України, судовий контроль здійснюється

насамперед шляхом вчинення правосуддя у формі цивільного, адміністративного та кримінального судочинства за заявами та позовами засуджених стосовно порушення їх законних прав та інтересів під час відбування покарання.

Має свої особливості й громадський контроль, що здійснюється спостережними комісіями. Зокрема, ці комісії не наділені владними повноваженнями, а діють, як правило, опосередковано – через відповідні державні органи або апелюючи до громадської думки. У першому випадку, спостережні комісії при виявленні недоліків в процесі дотримання прав і свобод, застосовують правові механізми шляхом звернення до відповідних державних органів для прийняття необхідних заходів. У другому випадку – вони здійснюють вплив через інститут громадської думки. Використовуючи цей соціальний інститут, що ґрунтується на морально-етичних нормах, спостережні комісії надають розголосу фактам порушень та формулюють негативне ставлення суспільства до

осіб, винних у їх допущенні. При цьому, оприлюднення фактів зловживань з боку адміністрації органів і установ виконання покарань не тільки має негативний резонанс в суспільстві, а й може стати приводом для втручання в ситуацію посадових осіб.

Висновки. Підводячи підсумок вищевикладеному, варто зауважити, що на сьогодні в Україні на зародковому рівні існує певне коло правових гарантій, які стосуються всіх прав і свобод людини та громадянина. Але насправді гарантування практичної реалізації права засуджених на правову допомогу на теренах України ще перебуває на досить низькому правовому рівні та потребує, по-перше, чіткого законодавчого врегулювання як механізму його реалізації, так і можливостей щодо відновлення у разі порушення, а по-друге, зміни орієнтації практичної діяльності установ виконання покарань у бік реалізації юридичних механізмів забезпечення умов для подальшого користування правом на правову допомогу.

Список використаних джерел:

1. Тодика Ю.Н. Конституція України: проблеми теорії і практики: монографія. Харків: Факт, 2000. 608 с.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.
3. Добровольская А.И. Гарантии прав граждан в советском уголовном судопроизводстве. *Советское государство и право*. 1980. № 2. С. 128–135.
4. Теория государства и права: курс лекций / ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Москва: Юрист, 1997. 671 с.
5. Акимова О.А. Правовое и организационное обеспечение юридической помощи осужденным в исправительных учреждениях: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. НИИ ФСИН. Москва, 2006. 210 с.
6. Кузнецов Р.В. Вплив якості кримінально-виконавчого законодавства на забезпечення права засуджених на правову допомогу. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2009. №18. С. 243-248.

References:

1. Todyka Iu.N. Konstytutsiia Ukrainy: problemy teorii i praktyky: monohrafiia. Xarkiv: Fakt, 2000. 608 s.
2. Skakun O.F. Teoriiia derzhavy i prava: pidruchnyk / per. z ros. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 s.
3. Dobrovolskaia A.Y. Harantii prav hrazhdan v sovetskom uholovnom sudoproizvodstve. *Sovetskoe gosudarstvo i pravo*. 1980. № 2. S. 128–135.
4. Teoryia gosudarstva i prava: kurs lektsyi / red. N.Y. Matuzova, A.V. Malko. Moskva: Yuryst, 1997. 671 s.
5. Akymova O.A. Pravovoe y orhanyzatsyonnoe obespechenye yurydycheskoi pomoshchy osuzhdennym v uspravytelnykh uchrezhdeniyakh: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. NYU FSYN. Moskva, 2006. 210 s.

6. Kuznetsov R.V. Vplyv yakosti kryminalno-vykonavchoho zakonodavstva na zabezpechennia prava zasudzhenykh na pravovu dopomohu. *Pytannia borotby zi zlochynnistiu*. 2009. №18. S. 243-248.